

Caracterización reológica en régimen rotacional de suspensiones de malanga (*Colocasia esculenta*) y yuca (*Manihot esculenta*)

S. D. Cabo-Araoz¹, P. Linares-Bravo¹, A. M. Rodríguez-Martínez¹, G. Luna-Solano¹, D. Cantú-Lozano^{1*}

¹Instituto Tecnológico de Orizaba, Av. Oriente 9 No 852. Colonia Emiliano Zapata, C.P. 94320, Orizaba., Veracruz, México.

*dencantu@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se prepararon suspensiones de malanga y yuca a diferentes concentraciones, se utilizó glicerol como plastificante. Posteriormente, se caracterizaron reológicamente en régimen rotacional. Las soluciones presentaron un comportamiento no newtoniano con características dilatantes y un comportamiento de flujo mayor a 1 y se ajustaron al modelo de Herschel-Bulkley, esto mostró la existencia de partículas en suspensión que fueron capaces de formar un biopolímero a medida que se aumentó la viscosidad en función a la velocidad de corte, es decir, a la agitación. La caracterización fisicoquímica determinó que son mayormente orgánicas debido a la baja cantidad de sales inorgánicas representadas por las cenizas y de que posiblemente debido al origen de éstas el biopolímero resultante pueda ser comestible además de biodegradable.

Palabras clave: malanga, yuca, biopolímero, viscosidad.

Abstract

Suspensions of malanga and cassava were prepared at different concentrations, glycerol was used as a plasticizer, later, they were characterized rheologically in a rotational regime. The solutions presented a non-Newtonian behavior with dilatant characteristics and a flow behavior greater than 1 and were adjusted to the Herschel-Bulkley model, this showed the existence of suspended particles that were able to form a biopolymer as the viscosity was increased depending on the cutting speed, that is, the agitation. The physicochemical characterization showed that they are mostly organic due to the low amount of inorganic salts represented by the ashes and that possibly due to the origin of these the resulting biopolymer can be edible as well as biodegradable.

Key words: malanga, cassava, biopolymer, viscosity.

Introducción

El incremento en la generación de residuos plásticos que dependen en su totalidad del petróleo es un grave problema ambiental, aunado a esto, dicho mineral fósil experimenta en la actualidad un aumento continuo en su precio a nivel internacional; por otra parte, la disminución de las reservas petrolíferas mundiales y la implantación de políticas para combatir el cambio climático, además una estadística mundial muestra que el 43% de las especies de mamíferos marinos, 86 % de las especies de tortugas marinas, y 44 % de las especies de aves marinas son susceptibles a la ingestión de desechos plásticos marinos [Malathy y col., 2014]. En los últimos años, el interés en los envases biodegradables como alternativa a los envases y empaques sintéticos a base de petróleo no biodegradables se ha incrementado para reducir el impacto sobre el medio ambiente y en la salud humana. Estos envases biodegradables juegan un importante papel en la prevención de las enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes [De Morales y col., 2016].

Existe ya una cantidad considerable de investigaciones para la obtención de biopolímeros (ácido poliláctico, polihidroxialcanoato, polihidroxibutirato, etc.) [Williams y Hillmyer, 2008] con la finalidad de sustituir de forma parcial o en su totalidad a los polímeros derivados del petróleo, pero la mayoría de ellos provienen de materias primas de alto costo. El uso de residuos agroindustriales en la obtención de biopolímeros se considera un medio adecuado para reducir el costo de elaboración y obtención de estos biomateriales, ya que la mayoría de estos residuos son ricos en carbohidratos [Moura y col., 2016]. Muchas materias primas han sido usadas para obtener biopelículas biodegradables, destacando entre ellas biopolímeros de fuentes renovables como los tiburones, uno de los materiales orgánicos que cuenta con un bajo costo de producción, disponibilidad mundial y por su fácil manejo en la formación de biopelículas [Linares-Bravo y col., 2017].

En esta investigación se propone preparar soluciones para producir biopolímeros a partir de fécula de malanga (*Colocasia esculenta*) y yuca (*Manihot esculenta*), reforzados con biopelícula de granos de kefir de agua, con las características necesarias que permitan sustituir a los polímeros sintéticos, por esto, se diseña una metodología con comportamientos de flujo desde su formación hasta su obtención, una metodología adecuada para obtener biopolímeros. Un análisis fisicoquímico, y una caracterización reológica. Esta metodología permite determinar las propiedades de las soluciones obtenidas para definir su aplicación en la producción de polímeros para utilizarse como envase o empaque biodegradable. Con la aplicación de esta nueva tecnología se busca contribuir a cuidar el medio ambiente al minimizar el uso de polímeros sintéticos que, debido a su gran resistencia, perduran por periodos largos de tiempo en el medio ambiente, disminuir el costo de los plásticos utilizados en empaques al aprovechar la merma de la agroindustria como materia prima o subproductos como es la fécula de los tubérculos.

Metodología

Extracción de la fécula de *Colocasia Esculenta* y *Manihot esculenta*

Se lavó con agua y jabón neutro la materia prima (malanga y yuca), las cuales se pelaron y se cortaron en trozos medianos, después se sumergieron en una solución de ácido cítrico al 0.03% para evitar el oscurecimiento enzimático. Los trozos se molieron en un procesador industrial. La mezcla se filtró con un colador convencional y separó por tres mallas No. 100, 200, y 400 (0.150, 0.075 y 0.038 mm), respectivamente, Las mezclas se dejaron sedimentar por 24 horas y se pasaron a secar en un secador de charolas a 45 °C por 8 horas. El almidón seco se trituró con mortero y pistilo y se pasó por una malla No. 100 (0.150 mm) y se almacenó en bolsas de plástico con cierre hermético hasta su posterior uso [Farrag y col., 2018].

Elaboración de las suspensiones formadoras de biopolímeros y biopelícula de granos de kefir

Se prepararon suspensiones formadoras de biopolímeros (SFP) de malanga y yuca usando un diseño unifactorial donde se varió la concentración de fécula en dos niveles 1.5 y 3.5 p/p utilizando glicerol como plastificante a un 30% del peso de la fécula a 25 °C, según lo reportado por Sessini y col., 2016. Para las suspensiones formadoras de biopelícula de kefir se usó un diseño factorial 2² donde los dos factores fueron la concentración de sustrato de sacarosa a 25 y 17 °Brix y la temperatura a 25 y 35 °C correspondientemente.

Parámetros fisicoquímicos

El análisis fisicoquímico se determinó de acuerdo a [AACC, 2000] humedad, cenizas, lípidos, proteína, acidez, fibra y solubilidad.

Ensayo rotacional

El análisis reológico se llevó a cabo de la siguiente forma y mediante pruebas de corte en estado estable, utilizando un Reómetro (Anton Paar modelo MCR301, Austria).

Las pruebas reológicas en estado estable se realizaron a velocidades de corte desde 0.1 a 1,000 s. Los comportamientos de flujo se analizaron mediante el empleo del modelo que mejor se ajuste a su comportamiento fenomenológico, se realizaron experimentos de corte a diferentes temperaturas (25, 35, 70°C) [Hyun K y col., 2006., Hyun K y col., 2011].

Resultados y discusión

Caracterización fisicoquímica de la fécula de malanga y yuca.

En la Tabla 1 se muestra la caracterización fisicoquímica de la fécula de malanga y yuca donde se observó un bajo contenido de cenizas y humedad debido a su composición orgánica y a la poca presencia de sales inorgánicas tales como fósforo y magnesio que se incluyen en la composición de estos tubérculos, se observaron valores de pH de 6.8 y 6.3, por literatura se sabe que el pH neutro corresponde a un valor de 7 el resultado es 6.8 por lo cual se refiere a un pH cercano a la neutralidad semejante a lo reportado Sessini y col., 2016. y un bajo contenido de lípidos 0.30 y 0.20% para fécula de malanga y yuca, proteínas de 2.80 y 0.06% para fécula de malanga y yuca, respectivamente, comparado con las féculas de camote, makal y sagú que contienen en los cuales se encuentran valores de 0.41, 0.86, 0.75% de lípidos y valores de 3.24, 4.39, 0.22% de proteína correspondientemente [Hernández-Medina y col., 2008] la fuente más alta reportada en la fécula de malanga y yuca fueron los carbohidratos con un 80% de la composición de la fécula, ya que se encuentran por encima de la fécula de camote, makal y sagú que representa el 70% de su composición [Hernández-Medina y col., 2008], los principales componentes de malanga y yuca en proporción son 25% de amilosa y 75% de amilopectina esto afectará a las suspensiones de manera positiva ya que estos carbohidratos al entrar en punto de gelificación a más de 70°C pueden formar suspensiones biopoliméricas [Sessini y col., 2016].

Tabla 1. Caracterización fisicoquímica de las féculas de malanga y yuca

Parámetros	Valor	
	Fécula de	Fécula de Yuca
Cenizas (%)	0.76	0.29
Humedad (%)	12.70	9.48
pH [-]	6.8	6.3
Acidez (%)	0.33	0.26
Lípidos (%)	0.30	0.20
Proteínas (%)	2.80	0.06
Carbohidratos (%)	82.90	88.20

Caracterización fisicoquímica de las suspensiones de malanga y yuca

En la Tabla 2 se muestran la caracterización de las suspensiones de malanga y yuca, se observa una disminución del contenido de cenizas y el aumento de la humedad ya que al adicionar agua las sales inorgánicas se diluyen en el solvente universal, las muestras se acidificaron mostrando valores de acidez y pH más bajos. Para los lípidos no se encontró diferencia significativa entre las suspensiones y la fécula pura.

Tabla 2. Caracterización fisicoquímica de las suspensiones formadoras de biopelícula (SFB) de malanga y yuca

Parámetros	Valor	
	SFB Malanga	SFB Yuca
Cenizas (%)	0.01097	0.0059
Humedad (%)	95.0864	96.8628
pH [-]	4.6	4.7
Acidez (%)	0.76	0.76
Lípidos (%)	0.3765	0.3546
Carbohidratos	3.52	1.92

Caracterización reológica en régimen rotacional de las suspensiones de malanga, yuca y kefir

En la Figura 3 se muestran los reogramas en régimen rotacional de las suspensiones de malanga donde se observa un comportamiento no newtoniano con características dilatantes es decir a medida que aumenta la velocidad de corte aumenta la viscosidad. En la Tabla 3 se muestran los parámetros reológicos del modelo de Herschel-Bulkley (HB) resaltando el comportamiento de flujo que al ser mayor que 1 demuestra el comportamiento dilatante de la suspensión de malanga.

Figura 3. Reograma a 25°C de las suspensiones de malanga a) 1.5 p/p y b) 3.5 p/p donde la línea azul es la viscosidad aparente y la línea roja es el esfuerzo de corte

Tabla 3. Modelo de Herschel-Bulkley de la suspensión formadora de polímeros de malanga a 25 °C

Muestra	Modelo de Herschel-Bulkley	R ²
a) SFP 1.5 p/p	$\sigma = 0.072 + 7.520 \times 10^{-5} \dot{\gamma}^{1.865}$	0.9914
b) SFP 3.5 p/p	$\sigma = 0.077 + 9.31 \times 10^{-5} \dot{\gamma}^{1.840}$	0.9916

En la Figura 4 se muestran los reogramas en régimen rotacional de las suspensiones de yuca donde se observa un comportamiento no newtoniano con características dilatantes, es decir, a medida que aumenta la velocidad de corte, aumenta la viscosidad. En la Tabla 4 se muestran los parámetros reológicos del modelo de Herschel-Bulkley (HB) resaltando el comportamiento de flujo que al ser mayor que 1 demuestra el comportamiento dilatante de la suspensión de yuca.

Figura 4. Reograma a 25°C de las suspensiones de yuca a) 1.5 p/p y b) 3.5 p/p donde la línea azul es la viscosidad aparente y la línea roja es el esfuerzo de corte

Tabla 4. Modelo de Herschel-Bulkley de las SFP de yuca a 25°C

Muestra	Modelo de Herschel-Bulkley	² R
SFP 1.5 p/p	$\sigma = 0,073 + 7.75 \times 10^{-5} \dot{\gamma}^{1.819}$	0.9873
SFP 3.5 p/p	$\sigma = 0.068 + 6.48 \times 10^{-5} \dot{\gamma}^{1.856}$	0.9922

En la Figura 5 se muestran los reogramas en régimen rotacional de las suspensiones de kefir donde se observa un comportamiento no newtoniano con características dilatantes, es decir, a medida que aumenta la velocidad de corte, aumenta la viscosidad.

En la Tabla 5 se muestran los parámetros reológicos del modelo de Herschel-Bulkley, resaltando el comportamiento de flujo que, al ser mayor que 1, demuestra el comportamiento dilatante de la suspensión de kefir y esto indica que no existe diferencia significativa entre las diferentes temperaturas y concentraciones.

Figura 5. Reograma a 25°C en régimen rotacional de las suspensiones de kefir, donde A25 representa una concentración de sacarosa a 25° Brix y A17 una concentración de sacarosa a 17° Brix

Tabla 5. Parámetros reológicos de modelo Herschel – Bulkley de las suspensiones de kefir y su ajuste

Muestra	Temperatura [°C]	η [mPa·s]	σ_0 [mPa]	K [mPa s ⁿ]	n [-]	R ²	“t” prob	“t”
A25	25	21.2	59.087	0.094	1.861	0.990	0.9898	0.0131
	35	22.2	59.155	0.094	1.850	0.990		
A17	25	24.0	56.516	0.097	1.856	0.991	0.9396	1.4340
	35	18.7	68.445	0.098	1.879	0.992		

Trabajo a futuro

Caracterizar las suspensiones de malanga, yuca y kefir en régimen oscilatorio (COGA).

Obtener y caracterizar, fisicoquímica, reológicamente en régimen rotacional y oscilatorio (COGA, COPA), los biopolímeros obtenidos de: malanga y yuca, así como la biopelícula de granos de kefir, para obtener las condiciones óptimas para sintetizar el biopolímero.

Optimizar el termoformado para la síntesis del biopolímero de fécula, de malanga y yuca, polimerizado con la biopelícula de granos de kefir.

Conclusiones

La caracterización fisicoquímica de las suspensiones resultantes de la fécula de malanga y yuca proporcionó información sobre su composición mayormente orgánica, debido a la baja cantidad de sales inorgánicas representadas por las cenizas. Posiblemente debido al origen de éstas, se infiere que el biopolímero resultante pueda ser comestible además de biodegradable. La caracterización reológica demostró un comportamiento no newtoniano con características dilatantes y un índice de comportamiento reológico mayor a 1. Los resultados se ajustaron perfectamente al modelo de Herschel-Bulkley, esto indicó que existen partículas en suspensión que fueron capaces de formar un biopolímero a medida que aumenta la viscosidad en función a la velocidad de corte, es decir, a la agitación. Se pretende continuar con la experimentación para obtener más resultados sobre este proceso de formación de biopolímeros.

Agradecimientos

A CONACYT por el apoyo económico a través de las becas nacionales con claves 960339 y 738332.

Al Tecnológico Nacional de México por su apoyo al proyecto “Producción de biopolímeros de féculas copolimerizadas con biopelícula de kefir para embalaje” con clave TecNM5947.19-P a través de la Convocatoria de Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica 2019 para Institutos Tecnológicos Federales, Descentralizados y Centros.

A los productores de malanga y yuca de la empresa B.A. Export S.P.R de R.I. del municipio de Actopan Ver.

Referencias

- 1.AACC, (2000). Approved methods of the American Association of Cereal Chemists. 10th ed. *Advancing Cereal Science Worldwide*.
- 2.De Moraes-Crizel, T., Hass-Costa, T. M., de Oliveira-Rios, A., Hickmann-Flóres, S. (2016). Valorization of food-grade industrial waste in the obtaining active biodegradable films for packaging. *Industrial Crops and Products* (87) 218-228 <https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2016.04.039>.
- 3.Farrag, Y., Ide, W., Montero, B., Rico, M., Rodríguez-Llamazares, S., Barral, L., Bouza, R. (2018). Starch films loaded with donut-shaped starch-quercetin microparticles: Characterization and release kinetics. *Macromolecules*, (118) Part B: 2201-2207. <https://doi.org/10.1016/j.jbiomac.2018.07.087>.
- 4.Hernández-Medina, M., Torruco-Uco, J. G., Chel-Guerrero, L., Betancur-Ancona, D., (2008). Caracterización fisicoquímica de tubérculos cultivados en Yucatán, México, *Food Science and Technology* 3(28):223-229 <http://dx.doi.org/10.1590/S0101-20612000300031>.
- 5.Hyun K, Nam JG, Wilhelm M, Ahn KH, Lee SJ. (2006). Large amplitude oscillatory shear behavior of PEO-PPO-PEO triblock copolymer solutions. *Rheology Acta*. (45): 239-249.
- 6.Hyun K., Wilhelm M., Klein C. O., Soo Cho K., Gun Nam J., Hyun Ahn K., Jong Lee S., Ewoldt Randy H., McKinley Gareth H. (2011). A Review of Nonlinear Oscillatory Shear Tests: Analysis and Application of Large Amplitude Oscillatory Shear (LAOS). *Progress in Polymer Science*.
- 7.Linares-Bravo, P., Pérez-Ávila, R., Luna-Solano, G., Urrea-García, G. R., Cantú-Lozano, D. (2017). “Crecimiento del kefir en soluciones formadoras de biopelículas a base de cáscara de piña”. Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2017. *Journal CIM*, (5): 878-884. ISSN 2007-8102.
- 8.Malathy, A. N., Santhosh, K. S., Udaykumar, N. (2014). Recent trends of Biodegradable polymer: Biodegradable films for Food Packaging and application of Nanotechnology in Biodegradable Food Packaging. *Current Trends in Technology and Science*, (3):73-79.

9.Sessini, V., Arrieta, M. P., Kenny, J. M., Peponi, L. (2016). Processing of edible films based on nanoreinforced gelatinized starch. *Polymer Degradation and Stability*, (132): 157-168. <https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2016.02.026>.

10.Williams, C. K. & Hillmyer, M. A. (2008). Polymers from Renewable Resources: A Perspective for a Special Issue of Polymer Reviews. *Polymer Reviews*, (48), 1-10. <http://dx.doi.org/10.1080/15583720701834133>.

11.Moura, de P, I., da Silva, S, R., Silva, L, I., de Sousa, F, E. M., Oliveira, M, T., Valenzuela, B, M. J., Robert, N, J., Cantini, N, Á., Neumann, E. (2016). Lactobacillus kefiranofaciens and Lactobacillus satsumensis isolated from Brazilian kefir grains produce alpha-glucans that are potentially suitable for food applications. *LWT - Food Science and Technology*, (72) 390-398. <http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2016.05.010>.